

CIRURGIA DE TRACIONAMENTO ORTO-CIRÚRGICO DE CANINO INCLUSO EM MAXILA: RELATO DE CASO

Edição 119 FEV/23, Saúde Coletiva / 16/02/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7646883

Katharine Thais Costa de Melo¹

Flávio lima do Amaral²

Carlos Eduarde Bezerra Pascoal³

Priscila Pinto Brandão de Araujo⁴

RESUMO

Dente incluso consiste em uma anormalidade na qual ocorre a retenção prolongada de um determinado elemento dentário, impedindo seu aparecimento no arco dentário, que pode ser diagnosticado devido à ausência de erupção. Sua etiologia pode estar relacionada a causas locais, generalizadas e a síndromes. O objetivo do presente trabalho é relatar um caso clínico de cirurgia de tracionamento de canino incluso em maxila, bem como ressaltar a importância das etapas de diagnóstico e de tratamento. Paciente com 17 anos, feoderma, gênero masculino, compareceu na clínica odontológica da Universidade Nilton Lins, com encaminhamento para realização da cirurgia de tracionamento de canino incluso. O paciente apresentou o exame de radiografia panorâmica, onde mostrou a presença do canino permanente impactado e a tomografia computadorizada evidenciou a localização, em região palatal, não apresentando anormalidades. Portanto, a cirurgia de tracionamento orto-

cirúrgico foi satisfatória sem intercorrências ou complicações, apresentando bom processo de cicatrização, tornando viável a continuidade do tratamento ortodôntico. No presente momento o paciente encontra-se em acompanhamento.

Descritores: dente não erupcionado, dente canino, cirurgia bucal, tomografia computadorizada de feixe cônico

ABSTRACT

The early loss of previous dental elements in children influences the children's psychosocial behavior. The temporary prosthesis return the aesthetic appearance until a permanent prosthesis can be made in addition to being important for the maintenance space. This work aims to present a case of oral rehabilitation after early loss of permanent teeth with temporary removable partial denture. Patient of a 12-year-old, male gender, attended at the Pediatric Dentistry Graduate Clinic of a private institution, dissatisfied with his smile due to coronary fracture of maxillary central incisors and subsequent early loss of permanent teeth. The results demonstrated that the rehabilitation treatment was resolute to replace the missing elements, acting on the preservation of space, without interfering with bone growth, being necessary until stabilization of the occlusal vertical dimension, preventing the closing of the edentulous regions, restoring the oral main functions and restoring aesthetics and self-esteem.

Descriptors: tooth, unerupted, cuspid, surgery, oral, cone-beam computed tomography.

INTRODUÇÃO

Dente incluso consiste em uma anormalidade na qual ocorre a retenção prolongada de um determinado elemento dentário, impedindo seu aparecimento no arco dentário, pode ser diagnosticado devido à ausência de erupção e através de exames radiográficos.¹ São encontrados reclusos parciais ou conforme a nomenclatura, submucoso, ou completamente no interior ósseo, sendo também caracterizado como dente retido ou impactado.² A formação de

caninos superiores tem por característica ocorrer em um período mais longo até se completar, desta forma, aumenta a incidência de alterações nesses elementos durante o processo de erupção.³

A etiologia de caninos inclusos pode estar relacionada a causas locais, generalizadas e síndromes.⁴ Como fatores locais, estão associados a ocorrência de deformidades na anatomia dentária, retenção prolongada, tamanho dentário, anquilose, traumatismo, cisto e posição anormal do germe.⁵ Distúrbios endócrinos, irradiação e doença febril são alguns dos fatores gerais.⁶ Fatores genéticos ocorrem com maior prevalência em pacientes portadores de síndrome de Down, displasia cleidocraniana e síndrome de Crouzon.⁷⁻⁹

Os caninos apresentam o índice de impactação mais elevada, após os terceiros molares; sendo a maxila a região mais recorrente, com maior frequência de inclusão unilateral do lado esquerdo.^{1,10} Quando não ocorre seu irrompimento na cavidade oral, estes podem estar posicionados em região palatal ou região vestibular condicionados ao perímetro de arcada disponível.¹¹ As causas mais comuns nos casos de caninos inclusos são: posição ectópica, perda do comprimento do arco, reabsorção interna, aparição de cistos e má oclusão.¹²

O diagnóstico clínico inicial pode ser realizado através da suspeita devido a ausência de erupção dentária, e quando há retenção prolongada de canino decíduo ou erupção retardada de canino permanente.¹³ Seguindo da complementação com o auxílio de exames de imagem.¹ Os exames mais indicados para uma visualização ampla de canino incluso são: radiografia panorâmica, tomografia computadorizada e radiografia oclusal.¹⁴ A avaliação do diagnóstico e tratamento adequado em relação a casos de caninos impactados é de suma importância para a prevenção de alterações dentárias e sistêmicas.¹¹ A erupção cronológica dos caninos inferiores ocorrer primeiro, quando comparado aos caninos superiores; apresentando ainda maior índice de impactação.² Sendo assim, é importante o monitoramento do mesmo quando a ausência é detectada, evitando-se retenção prolongada, impedindo complicações futuras.¹

Dentre as alternativas de tratamento para esta anormalidade, o tracionamento ortodôntico destaca-se como principal forma terapêutica, pois irá devolver função e estética anterior fornecida pelo canino quando este se faz presente na arcada dentária.³ Baseando-se na movimentação através da exposição cirúrgica e adaptação de acessórios para realizar a erupção dentária do dente incluso.¹¹ Há variados métodos para este tipo de tratamento, podendo ser utilizados dispositivos como braquetes, botões, telas, magnetos e transfixação da coroa, tendo em cada caso um período diferenciado de movimentação até a conclusão do tratamento.¹⁵ Um tratamento não conservador, consiste na exodontia desses elementos, quando se encontram em posições desfavoráveis ou quando já foram acometidos por lesões e conseqüentemente ocorrendo o processo de reabsorção radicular.¹⁶

O objetivo do presente trabalho é relatar um caso clínico de cirurgia de tracionamento de canino permanente incluído em maxila, bem como ressaltar a importância das etapas de diagnóstico e de tratamento.

RELATO DE CASO

Paciente de 17 anos, feoderma, gênero masculino, compareceu na clínica odontológica da Universidade Nilton Lins, acompanhado de seu responsável, em tratamento ortodôntico, com encaminhamento para realização da cirurgia de tracionamento de canino incluso. Ao exame clínico pode-se observar a ausência do dente 23, sem abaulamento cortical palatina (figura 1) e vestibular (figura 2) na região. O paciente apresentou o exame de radiografia panorâmica (figura 3) que já havia sido realizado, encaminhado pelo seu ortodontista, onde mostrou a presença do canino permanente impactado, observando-se a presença de área radiopaca no seio maxilar esquerdo, sugestiva de cisto de retenção mucoso. Também foi solicitado o exame de tomografia computadorizada (figura 4) e na evidenciação do dente, mostrou a localização em imagens tridimensionais, na região palatal.

Figura 1: Aspecto clínico inicial oclusal.

Figura 2: Aspecto clínico inicial frontal lateral.

Figura 3: Radiografia panorâmica.

Com diagnóstico obtido sobre a confirmação da presença do canino incluído, a conduta do tratamento indicada foi a realização de cirurgia de fixação direta de acessório na coroa dentária para tracionamento ortodôntico. O paciente foi informado sobre a importância da conduta cirúrgica e a necessidade do procedimento. Após esclarecimentos de dúvidas e o consentimento do responsável, foi realizado o planejamento cirúrgico.

Figura 4: Tomografia computadorizada evidenciando imagem sugestiva de cisto de retenção mucoso e cortes de localização de canino incluído.

Se iniciou a cirurgia com antissepsia intrabucal, digluconato de clorexidina 0,12% e extrabucal com iodopovidona. Na sequência foi feita anestesia local dos nervos palatino maior, nasopalatino (figura 5) e nervo alveolar superior anterior (figura 6), utilizando articaína 4% com epinefrina 1:100.000.

Figura 5: Anestesia do nervo nasopalatino.

Figura 6: Anestesia do nervo alveolar superior anterior.

Durante a cirurgia, foi realizado incisão primária intrasulcular da mesial do incisivo central até a distal do primeiro pré-molar do lado esquerdo, com lâmina

n°15 (figura 7). O descolamento mucoperiosteal foi realizado com auxílio do descolador de Molt n°9, posteriormente com ancoragem contra lateral com fio de seda 4-0 (figura 8). Para a retirada da cobertura óssea acima da coroa dentária, iniciou-se a ostectomia com caneta de alta rotação na região utilizando broca esférica cirúrgica número #08 haste longa (figura 9), acompanhada de irrigação com soro fisiológico estéril 0,9%, secagem com gaze estéril, colagem do botão ortodôntico com cimento adesivo ortodôntico (Orthocem, FGM, Joinville, SC, Brasil) fotopolimerização de 40 segundos e ligação do fio de amarrilho 0,08 mm (figura 10).

Figura 7: Incisão intrasulcular com lâmina 15.

Figura 8: Ancoragem contra lateral com fio de seda 4-0.

Figura 9: Ostectomia para evidenciação da coroa.

Figura 10: Colagem do botão ortodôntico.

Após a finalização da aplicação do acessório, para o reposicionamento do retalho realizou-se a síntese interpapilar com fio reabsorvível (figura 11). Não houve intercorrências no transoperatório. A prescrição medicamentosa pós-operatória

consistiu em antibiótico por 5 dias (amoxicilina 500 mg), anti-inflamatório por 3 dias (nimesulida 100 mg) e analgésico por 2 dias (dipirona 500mg), com orientações pós-operatória. O paciente retornou após 7 dias para controle pós-operatório (figuras 12 e 13), não havendo nenhuma intercorrência, apresentando um processo satisfatório de cicatrização. Realizou-se a radiografia oclusal (figura 14), evidenciando o dente com o acessório de tracionamento ortodôntico em posições corretas e funcionais, aptos à ativação biomecânica.

Figura 11: Síntese com fio reabsorvível vicryl 4-0.

Figura 12: Aspecto interpapilar do pós-operatório.

Figura 13: Vista frontal interpapilar após 7 dias.

Figura 14: Radiografia oclusal após 7 dias.

DISCUSSÃO

Os caninos maxilares permanentes exercem um papel relevante na arcada dentária, favorecendo a manutenção e estabelecimento da função, forma, oclusão e estética do arco.¹⁷ Este impactado pode trazer consequências para o indivíduo como reabsorção radicular do incisivo lateral, migração dos dentes próximos, assim como desvio da linha média e redução do perímetro do arco.¹² O canino superior é o segundo dente mais prevalente em impacção, perdendo somente para os terceiros molares.¹⁸

Os caninos superiores permanentes impactados são duas vezes mais comuns em mulheres do que homens.¹⁷ Em discordância com a literatura, o paciente do presente caso é do gênero masculino. No que se refere a localização, Heravi et al. (2016)¹⁹ relatam que sua incidência é duas vezes maior na região da palatina do que na vestibular. Neste estudo, o canino impactado se apresentava na região palatina.

De acordo com Mohammed et al. (2020)²⁰ é muito importante a localização exata do canino impactado e das estruturas subjacentes a fim do planejamento do tratamento. Nesse cenário, é muito importante o diagnóstico e intervenção precoce durante a dentição mista, já que pode abreviar o tempo de tratamento, reduzir custos e evitar tratamentos complexos que precisam ser realizados na

dentição permanente.²¹ No presente caso o paciente com 17 anos apresentava dentição permanente, com erupção dos elementos. Damante et al. (2017)¹¹ relatam que um diagnóstico e tratamento imprecisos podem levar a complicações durante o desenvolvimento do paciente e a deterioração do dente impactado e reabsorção dos incisivos laterais e formação de cisto.

Segundo El et al. (2020)²² outro passo importante é avaliar o risco periodontal no processo de diagnóstico e planejamento para um melhor prognóstico do tratamento. No presente caso clínico foi solicitado exames radiográficos e uma tomografia computadorizada. Os exames convencionais radiográficos são utilizados para determinar a localização e a situação espacial do dente impactado em imagens bidimensionais, entretanto, fornecem dados limitados em relação ao posicionamento vestibulo-lingual.¹⁷

A literatura defende o uso da tomografia computadorizada, pois, permite a localização exata do dente impactado, além de propiciar imagens tridimensional e a avaliação dos possíveis danos às raízes adjacentes e quantificar o tecido ósseo ao redor de cada dente.^{21,23,24} Geralmente os casos de impacção canina utilizam tratamentos cirúrgicos e ortodônticos combinados e o sucesso do tratamento é considerado quando um dente é alinhado corretamente na arcada sem problemas periodontais.²⁵ Jorge et al. (2015)²⁶ explicam que quando os caninos não se encontram susceptíveis a tração ortodôntica, a exodontia é a alternativa mais viável.

Entretanto, a extração do canino permanente deve ser evitada ao máximo, posto que, realizam um papel importante na manutenção da forma das arcadas dentárias e do equilíbrio estomatognático.²⁷ Pereira et al. (2012)²⁸ ressaltam a importância de um adequado diagnóstico, onde atualmente a técnica do tracionamento cirúrgico ortodôntico é a mais utilizada, dependendo da altura do processo alveolar e posição do canino em relação aos dentes adjacentes. O presente relato entra concordância com o trabalho supracitado, uma vez que se optou pelo tracionamento orto-cirúrgico de canino incluso em maxila utilizando um botão ortodôntico, em virtude da posição favorável do dente, idade e diâmetro do arco na região do palato.

No entanto, para Yamate et al. (2012)²⁹ o uso do cantilever ancorados ao uma barra transpalatina para tracionamento de canino incluso mostra-se uma boa opção de tratamento ortodôntico, usando um sistema de força leve e moderada, controlando os efeitos colaterais para chegar ao resultado mais favorável. Nesse contexto, Schroeder et al. (2019)¹² recomendam que seja esclarecido ao paciente sobre as complicações associadas ao procedimento de tracionamento, como, por exemplo, perda de vitalidade, reabsorção radicular, impossibilidade de movimentação por devido à anquilose e problemas periodontais. Foi explicado ao paciente deste caso clínico sobre as possíveis complicações e sobre as vantagens do procedimento de tracionamento do dente.

CONCLUSÃO

Portanto, a cirurgia de tracionamento orto-cirúrgico foi satisfatória sem intercorrências ou complicações, apresentando bom processo de cicatrização, tornando viável a continuidade do tratamento ortodôntico. No presente momento o paciente encontra-se em acompanhamento.

REFERÊNCIAS

1. Hamada Y, Timothius CJC, Shin D, John V. Canine impaction: a review of the prevalence, etiology, diagnosis and treatment. *Semin Orthod.* 2019; 25(2): 117-23.
2. Brorsson Y, Naoumova J. Delayed diagnosis of displaced and impacted canines – a prospective longitudinal study. *Acta Odontol Scand.* 2019; 78(1): 165-72.
3. Acosta RT, Oliveira RCG, Costa JV, Lima HIO. Tracionamento de caninos inclusos. *Uningá Review.* 2018 out-dez.; 55(3): 172-82.
4. Rodríguez Y, Kowalyszyn K, María R, Martínez N. Evaluación clínica y radiográfica de erupción ectópica de canino permanente superior derecho retenido – reporte de um caso. *Acta Bioclinica.* 2016 ene-jun.; 6(11): 75-85.

5. Dias DS, Silva MFCL, Lima LM, Pego LP, Aquino TJT, Araújo MM et al. Tracionamento ortodôntico de canino permanente superior: relato de caso clínico. REAS/EJCH. 2020 nov-dez.; 41(2418): 1-8.
6. Simão TM, Neves MJG, Yamate EM, Crepaldi MV, Burguer RC. Tracionamento ortodôntico de caninos superiores impactados por palatino. Rev FAIPE. 2012 jan-jun.; 1(1): 1-
7. Sultan A, Juneja A, Bhaskar S. Co-morbidity of down syndrome with autism spectrum disorder: dental implications. J Oral Biol Craniofac Res. 2020 apr-jun.; 10(1): 146-8.
8. Marwa TW, Triki H, Mansour L, Trabelsi M. Cleidocranial dysplasia: keys to diagnosis. Int J Dentistry Oral Sci. 2018; 5(1): 585-8.
9. Kyprianou C, Chatzigianni A. Crouzon syndrome: a comprehensive review. Balk J Dent Med. 2018; 22(1):1-6.
10. Franco AVM, Peixoto FB, Passoa CMO, Medeiros LSP, Nascimento JDR. A importância dos exames de imagens para diagnosticar caninos inclusos: relato de caso. REAS/EJCH. 2019; 21(568): 1-6.
11. Damante SC, Lopes WC, Rodrigues CDB, Adriazola MM, Bertoz APM, Bigliuzzi R. Tracionamento de caninos inclusos: diagnóstico e terapêutica. Arch Health Invest. 2017; 6(12): 580-5.
12. Schroeder MA, Schroeder DK, Capelli Júnior J, Santos DJS. Orthodontic traction of impacted maxillary canines using segmented arch mechanics. Dental Press J Orthod. 2019 oct.; 24(5): 79-89.
13. Oliveira IM, Figueiras RDB, Castro RCFR. Simplified treatment for impacted upper canines: a four-year follow-up. RGO. 2017; 65(1): 77-82.
14. Naoumova J, Kjellberg H. The use of panoramic radiographs to decide when interceptive extraction is beneficial in children with palatally

displaced canines based on a randomized clinical trial. *Eur J Orthod.* 2018; 40(6): 565–74.

15. Columbano V, Mattar C, Crepaldi MV, Dainesi EA, Souza JEP. Tracionamento de canino. *Rev FAIPE.* 2014 jul-dez.; 4(2): 1-8.
16. Campos SM, Nascimento MC, Machado M, Vargas LR, Pimentel RM. Exodontia de canino incluso por meio de retalho palatino – relato de caso. *Ciência Atual.* 2020; 15(1): 174-81.
17. Carvalho AAB, Correa LAAF, Freitas FF, Dias PC. Importância da tomografia computadorizada de feixe cônico na avaliação de canino incluso na maxila. *Rev Bras Odontol.* 2017; 74(2): 143-9.
18. Soares VK, Menezes LM. Abordagem de caninos superiores impactados. *RGO.* 2016 jan-jun.; 20(1): 4-12.
19. Heravi F, Shafae H, Forouzanfar A, Zarch SHH, Merati M. The effect of canine disimpaction performed with temporary anchorage devices (TADs) before comprehensive orthodontic treatment to avoid root resorption of adjacent teeth. *Dental Press J Orthod.* 2016 apr.; 21(2): 65-72.
20. Mohammed AK, Sravani G, Vallappareddy D, Rao AR, Qureshi A, Prasad AN. localization of impacted canines – a comparative study of computed tomography and orthopantomography. *J Med Life.* 2020; 13(1): 56-63.
21. Cruz RM. Orthodontic traction of impacted canines: concepts and clinical application. *Dental Press J Orthod.* 2019 feb.; 24(1): 74-87.
22. El H, Stefanovic N, Palomo JM, Palomo L. Strategies for managing the risk of mucogingival changes during impacted maxillary canine treatment. *Turk J Orthod.* 2020; 33(2): 123-32.
23. Barbeiro CO, Soares DG, Basso FG, Barbeiro RH, Souza-Costa CA. Importância da tomografia computadorizada no sucesso da exodontia de

dente incluso com dilaceração radicular grave. *Rev Odontol UNESP*. 2013 out-nov; 42(72): 1-6.

24. Silva DFB, Barros DGM, Barbosa JS, Formiga Filho ALN. Tomografia computadorizada de feixe cônico como exame complementar norteador em exodontia de terceiro molar semi-incluso e impactado próximo ao canal mandibular: relato de caso. *Arch Health Invest*. 2018; 7(6): 217-9.
25. Smailienė D, Kavaliauskienė A, Ingrida Pacauskienė I. Posttreatment status of palatally impacted maxillary canines treated applying 2 different surgical-orthodontic methods. *Med Kau*. 2013 ago.; 49(8): 354-60.
26. Jorge M, Pedro A, Santos OS, Pinho T, Espinha F. Riscos e insucessos na utilização de mini-implantes. *Rev Port Estomatol Med Dent Cir Maxilofac*. 2015; 56 (1): 37-43.
27. Aiello CA, Alves ACM, Sorgini MB, Maranhão OBV, Ferreira PM. É possível o tratamento ortodôntico de um canino permanente impactado com anquilose alveolodentária? *Rev Clín Ortod Dental Press*. 2017 out-nov.; 16(5): 45-56.
28. Pereira CCS, Jardim ECG, Carvalho ACGS, Gealh WC, Cursino NM, Garcia Júnior IR. Surgical-orthodontic traction for impacted maxillary canines: a critical review and suggested protocol. *Stomatos*. 2012 jan-jun.; 34(1): 78-83
29. Yamate E, Balbinot M, Simão T, Crepaldi M, Coimbra M. Tracionamento de canino impactado com uso do cantilever. *Rev Faipe*. 2012; 2(1): 19-28.

Anexo

AUTORIZAÇÃO PARA DIAGNÓSTICO E/OU EXECUÇÃO DE TRATAMENTO

Paciente: Ruan de Oliveira Martins

Por este instrumento de autorização por mim assinado e firmado entre o Curso de Odontologia da Universidade Nilton Lins, dou pleno consentimento a esta Instituição para por intermédio de seus professores, assistentes e alunos devidamente autorizados, fazer qualquer diagnóstico, planejamento e tratamento em minha pessoa, de acordo com os conhecimentos enquadrados no campo dessa especialidade.

Tenho pleno conhecimento que estas clínicas e laboratórios aos quais me submeto para fins de diagnóstico e/ou tratamento, têm como principal objetivo a instrução e demonstração para estudantes e profissionais de Odontologia. Concordo, pois, com toda e qualquer orientação seguida quer para fins didático e/ou tratamento.

"Também concordo inteiramente que todas as radiografias, fotografias, modelos, desenhos, histórico de antecedentes familiares, resultados de exames clínicos e laboratoriais e quaisquer outras informações concernentes ao planejamento do diagnóstico e/ou tratamento, possam ser utilizadas para fins acadêmicos.

Manaus, 12 de Novembro de 2019.

Assinatura do paciente

Carisse de Oliveira Ramalho

Assinatura do tutor ou responsável legal pelo paciente

¹Pós-graduanda em Harmonização Orofacial

²Especialização em Cirurgia Buco-Maxilo

³Especialização em Ortodontia

⁴Mestrado e Doutorado em Ortodontia

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil